

Los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza y la actitud de los estudiantes para construir significados en Zoología

***Ramón Enrique Acosta Rincón.** Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, División de Estudios para Graduados, Coordinación de Planificación. ramonenriqueacosta@hotmail.com

****Savier Fernando Acosta Faneite.** Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Educación, Departamento de Biología, Cátedra: Zoología. savier_acosta@hotmail.com

Resumen

El objetivo de esta investigación fue describir la relación de los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza y la actitud de los estudiantes para construir significados en Zoología. Las teorías bajo las cuales se sustentó fueron las de Ausubel y otros (1991), y Novak (1998); la misma se realizó en la Universidad del Zulia, Escuela de Educación, Mención Biología; fue de tipo descriptiva, con diseño de campo, no experimental y transeccional. La muestra estuvo constituida por 35 estudiantes de la asignatura Zoología II; la técnica para recolectar la información fue la observación, los instrumentos un cuestionario y una hoja de registro. Los resultados mostraron que los estudiantes a los cuales se les aplicó la estrategia mapas conceptuales desarrollan mayor actitud para construir significados zoológicos que aquellos a los cuales se les aplicó el método tradicional de enseñanza.

* Lcdo. en Educación, Mención: Ciencias Biológicas; Esp. en Metodología de la investigación; Mg. en Pedagogía, Profesor de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: ramonenriqueacosta@hotmail.com

** Lcdo. en Educación, Mención: Biología; Esp. en Docencia para la Educación; MSc. en Enseñanza de la Biología. Dr. en Ciencias de la Educación. Profesor de la Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: savier_acosta@hotmail.com

Palabras clave: estrategias de enseñanza, mapa conceptual, actitud del estudiante, significados zoológicos, enseñanza de la Zoología.

Concept maps as a teaching strategy and the attitude of students to build zoology meanings

Abstract

The objective of this research was to describe the relationship of concept maps as a teaching strategy and the attitude of students to construct meaning in Zoology. The theories under which it was based were those of Ausubel et al. (1991), and Novak (1998), the same was done at the University of Zulia, School of Education, Major in Biology, was descriptive, with field design, non experimental and trans. The sample consisted of 35 students of the subject Zoology II, the technique for gathering information was the observation, a questionnaire instruments and a recording sheet. The results showed that students who were administered the concept mapping strategy to develop greater attitude zoos construct meaning those who were applied the traditional method of teaching.

Keywords: teaching strategies, concept map, student attitudes, meanings, zoos, teaching Zoology.

Les cartes conceptuelles comme stratégies d'enseignement et l'attitude des étudiants pour construire des sens en Zoologie

Résumé

L'objectif de cette recherche a été de décrire le rapport des cartes conceptuelles comme des stratégies d'enseignement et l'attitude des étudiants pour construire des sens en Zoologie. Les théories qui sous-tendent le présent travail ont été celles exposées par Ausubel et autres (1991), et Novak (1998). Elle a été réalisée à l'Université du Zulia, à l'École d'Éducation, dans l'option Biologie. Elle a été de type descriptif, avec un dessin de champ non expérimental et de type transectionnel. Le corpus a été constitué par 35 étudiants de l'unité de valeur

Zoologie II; la technique pour la collecte de l'information a été celle de l'observation, les instruments ont été représentés par un questionnaire et une feuille de registre. Les résultats ont montré que les étudiants à qui on a appliqué la stratégie des cartes conceptuelles développent une meilleure attitude vers la construction des sens zoologiques que ceux à qui on a appliqué la méthode traditionnelle d'enseignement/apprentissage.

Mots clés: stratégies d'apprentissage, carte conceptuelle, attitude des étudiants, sens zoologiques, enseignement de la Zoologie.

Introducción

La educación es un proceso que asegura la formación del individuo, mediante la adquisición de los valores necesarios que le garantice su identidad como ciudadano, para mantener viva su cultura; es a partir de ella que se le asegura al ser humano el mínimo de destrezas para su supervivencia en un mundo donde la globalización, influenciada por el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, ha creado una época de incertidumbre y ha producido cambios políticos, sociales, culturales, que se ponen de manifiesto a través de la inflación y el desempleo que deteriora la calidad de vida del humano.

Todas estas razones llevan a considerar que en la educación de hoy el docente de Biología, al igual que otros, debe mantenerse en vanguardia que le permita buscar estrategias de enseñanza adecuadas, que lleven a los estudiantes a lograr procesos superiores de aprendizaje y la construcción de significados interesantes en Zoología, que al aplicarlos les permitan resolver muchos de los conflictos que se les presentan en la vida cotidiana, adoptando una actitud favorable para el aprendizaje de esta ciencia.

Estas son razones más que suficientes para sugerir que en la enseñanza de esta ciencia se utilicen estrategias constructivistas, como es el caso de los mapas conceptuales, que son esquemas gráficos que permiten organizar, agrupar y relacionar conceptos, desde los más generales y pertinentes, hasta los más sencillos y complejos, facilitando la mejor comprensión de los contenidos estudiados; por medio de ellos, el alumno puede autoevaluar la efectividad de sus pensamientos, administrar mejor sus recursos cognitivos y construir significados en Zoología; puesto que son estrategias metacognitivas que les permiten tomar conciencia sobre sus procesos mentales.

Asimismo, con el empleo de esta estrategia se favorecerá la formación de hábitos, actitudes, valores y el desarrollo de habilidades de razonamiento que se

traduzcan en un pensamiento científico, lo que implica el estímulo de la curiosidad, habilidad para observar, experimentar, buscar información, analizar, sintetizar y evaluar.

A pesar de lo anteriormente expuesto, se ha observado que durante el proceso de enseñanza de la Zoología, en ciertas ocasiones, los profesores utilizan tareas rutinarias con muy poco significado científico, que limita la aplicabilidad y la utilidad del conocimiento adquirido y que lleva a la pérdida de actitudes adecuadas para el aprendizaje; es decir, que la conceptualización teórica de esta disciplina se enseña como estructuras rígidas, inmóviles y estáticas; este método tradicional de enseñanza además de ser aburrido considera a la ciencia como un conocimiento acabado y no en progreso, por lo que se ha producido una inmensa distancia entre el conocimiento zoológico que se enseña en la escuela y el que se produce fuera de ella.

Dentro de este marco, Horruitiner (2007) señala que la educación academi-cista (tradicional), centrada en planteamientos eruditos, no responde a las necesidades culturales e intelectuales contemporáneas, corriéndose el riesgo de formar ciudadanos con carencias de conocimientos, lo cual dificultará su desenvolvimiento en el mundo que les toque vivir; una buena estrategia de enseñanza será la que con su acción promueva el logro de una formación integral e incluya de forma equilibrada tanto los aspectos intelectuales como los valores que potencian el desarrollo armónico del estudiante, sin olvidar la práctica y el contexto social en el cual han de desarrollarse.

Para tratar de brindar una posible solución a la problemática antes mencionada, se planteó el siguiente objetivo: describir la relación de los mapas conceptuales como estrategia de enseñanza y la actitud de los estudiantes para construir significados en Zoología.

Fundamento teórico de la investigación

2.1. Estrategias de enseñanza:

Las estrategias de enseñanza son técnicas, recursos, métodos, procedimientos o actividades que elige el docente, con la finalidad de promover aprendizajes significativos en los estudiantes.

En tal sentido, Orellana (2008: 42) las define como “un proceso de ayuda que se va ajustando en función de cómo ocurre el progreso en la actividad instruccional de los alumnos”. En relación con la referencia de Díaz y Hernández (2007:

141), las estrategias de enseñanza son “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos”.

2.2. Mapas conceptuales

Delmastro y Varanese (2009) plantean que los mapas conceptuales constituyen un instrumento gráfico que permite representar información y conocimiento, mostrando la relación entre los diferentes conceptos. Asimismo, Ontoria (2001: 86) establece que “son representaciones gráficas de segmentos de información o conocimiento conceptual”.

En síntesis, los mapas conceptuales son un modelo gráfico que muestra conceptos relacionados sobre una determinada temática y las relaciones entre ellos forman proposiciones. Como estrategia didáctica permite organizar, agrupar y relacionar los conceptos, desde los más generales y pertinentes, hasta los más sencillos y complejos, permitiendo la mejor comprensión de los contenidos facilitados a los estudiantes. Asimismo, promueve el desarrollo del proceso de aprender a aprender representando los significados de conceptos.

Elementos fundamentales de los mapas conceptuales:

De acuerdo con Novak (1988), los mapas conceptuales tienen tres características fundamentales:

Conceptos

Novak (1988: 22) denomina los conceptos como: “una regularidad en los acontecimientos o en los objetos que se designan mediante algún término”. Puede agregarse que los conceptos son, desde la perspectiva del individuo, las imágenes mentales que provocan en nosotros las palabras o signos con los que se expresan regularidades.

Proposiciones

En los mapas conceptuales, las proposiciones constan de dos o más términos unidos por palabras de enlace para formar una unidad semántica, al vincular dos o más conceptos entre sí, la esencialidad dentro de las proposiciones es el empleo de pronombres relativos, como: que, cuyo, cuales, quien.

Palabras de enlace

Son elementos que sirven para unir conceptos y señalar el tipo de relación existente entre ellos; son un componente fundamental en los mapas conceptuales,

para el razonamiento analítico y constructivo en los procesos de búsqueda y comparación. Dichas palabras, generalmente, son un verbo o una frase verbal muy breve, que une dos o más conceptos formando proposiciones.

Características de los mapas conceptuales:

Jerarquización

Dentro de los mapas conceptuales, la jerarquización es fundamental, ella consiste en la disposición de los conceptos por orden de importancia, ellos deben ubicarse desde los generales hasta los más específicos. Los ejemplos se ponen en último lugar y no se enmarcan. A través de ellos, el conocimiento se organiza y se representa en todos los niveles de abstracción, situando los más generales e inclusivos en la parte superior y los más específicos y menos inclusivos en la parte inferior.

Selección

Para Ontoria (2001), constituye una síntesis o resumen que contienen lo más importante y significativo de un mensaje, tema o texto.

Impacto visual

Constituye otro componente básico de los mapas conceptuales; para lograrlo, se recomienda que los conceptos que lo forman sean escritos en letras mayúsculas y encerrados en figuras geométricas. De éstas, la más utilizada es la elipse, porque le ofrece al lector la mayor comprensión del contenido del mapa.

2.3. Actitud de los estudiantes

González (2004: 29) plantea que “la actitud es una actividad, estado o disposición de una persona. Está constituida por intenciones, intereses, planes de actuación, motivos y necesidades. La actitud concreta de un sujeto viene determinada por las experiencias anteriores del propio sujeto y las características del objeto”.

De igual modo, Salazar (1980: 157) la define como “creencias y sentimientos acerca de un conjunto de objetos del ambiente social, que son aprendidas. Tiende a persistir aunque está sujeta a los efectos de la experiencia y sus estados directos del cambio psicológico que influye sobre la acción”.

Por su parte, Vander (1986: 4) plantea que “las actitudes no son conductas sino predisposiciones adquiridas para actuar selectivamente, conducirse de determinada manera en la interacción social”; esto tiene que ver con la forma de actuar, ya que operan como parte de un sistema de representación de la realidad. Una vez

incorporadas en el individuo, regulan la conducta. La actitud, como se consideró en este trabajo, tiene incluidos los siguientes aspectos:

- El cognitivo: se basa en creencias y opiniones hacia diferentes objetos y situaciones. Información que el sujeto adquiere en el medio social.
- El comportamental: en una situación específica son: creencias, opiniones, sentimientos y normas que se traducen en acción.
- El afectivo-valorativo: las creencias y opiniones poseen componentes afectivos que generan atracción o rechazo y valores que permiten al sujeto comportarse en una determinada situación.

2.3.1 Construcción de significados en Zoología

Está referido a la construcción de significados por parte de los estudiantes; Warren (1996: 64) establece que el conocimiento es “un tipo de experiencia que influye en una representación vívida de un hecho, fórmula o condición compleja, junto a una firme creencia en su verdad”. En síntesis, el conocimiento es la capacidad para solucionar cualquier problema que se le presente al individuo.

Atendiendo a lo planteado por el autor mencionado, el aprendizaje de conocimiento en la asignatura de Zoología se debe caracterizar por un proceso constructivo interno a través de su propia experiencia, donde el estudiante selecciona, organiza y transforma la información pertinente sobre los animales, que recibe de diversas fuentes, y la relaciona con sus conocimientos previos. La forma o manera en que los estudiantes asimilan lo que es la Zoología radica en que ellos examinen detenidamente las teorías, sólo así ocurrirá el verdadero aprendizaje y cambio conceptual.

De acuerdo con Gallego y Pérez (2000: 38), “el conocimiento como actividad aparece indispensablemente en la interpretación que se hace de las informaciones, que por este acto adquieren significados para quien los interpreta”.

2.3.2 Comportamiento para el aprendizaje de la Zoología

El comportamiento es la forma de cómo reaccionar ante determinados hechos, objetos o situaciones. La conducta no es sólo un mero conjunto de interacciones estímulo-respuesta, sino una disposición individual frente a determinados estímulos que provocan una respuesta según la persona. Dependiendo del ser, se pueden esperar distintas reacciones según sea el estímulo recibido. El comportamiento precisa las manifestaciones externas del entorno social donde se desenvuelve el individuo y le modifica la respuesta.

Por otra parte, al igual que sucede con otros aspectos inherentes al aprendizaje de la Zoología, como los cognoscitivos y procedimentales, también debemos considerar que en el aprendizaje los alumnos presentan actitudes, conductas e ideas previas, que, según Ausubel (1983), son de gran importancia para el aprendizaje significativo, ya que ellas conducen hacia la adopción de un cambio actitudinal, para lo cual se hace necesario la aplicación de procesos complejos, como ejercicios continuos y repetidos que conduzcan a la transformación de comportamientos que fortalezcan los valores de los alumnos.

2.3.3 Lo afectivo-valorativo en el aprendizaje de la Zoología

La afectividad es la capacidad que tiene el ser humano de verse influido por elementos externos e internos que pueden modificar su estado de ánimo, debido a que la acción humana está condicionada por la capacidad que tienen las personas de reaccionar ante estímulos; esta afectividad se pone de manifiesto cuando se habla de sentimientos, pasiones y emociones que experimentan los hombres en su relación con el mundo; donde conocer implica el planteamiento de relaciones afectivas con objetos, hechos, situaciones o fenómenos. Por tal razón el docente debe incluir una cuota de afectividad que involucre a sus alumnos al momento de planificar estrategias que permitan crear un clima psico-afectivo acorde con el proceso de construcción de significados zoológicos.

El valor, tal como lo plantea Albornoz (2005: 180), es “una cualidad racional adquirida por un objeto cuando uno o varios sujetos lo desean”. Es decir, que consiste en la utilidad práctica que se le da a un objeto, hecho o fenómeno para satisfacer una necesidad humana.

Por lo tanto, los estudiantes deben manifestar la importancia que para ellos tiene el aprendizaje de la disciplina referida además del interés ante la construcción de conocimientos, y sentir que puedan serles útiles para la satisfacción de sus necesidades al proporciona bienestar, ya que el amor constituye la manera esencial para la adquisición de conocimientos, con el fin de integrarse a las sociedades de nuestro tiempo, asumirse como parte de la naturaleza, propiciándoles ética mediante el sentimiento y respeto.

Orientaciones metodológicas

Esta investigación es de tipo descriptiva, ya que permite describir los elementos característicos de la variable objeto de estudio (actitud de los estudiantes para aprender Zoología). Esto está en concordancia con los planteamientos de Tamayo (2009), quien la caracteriza como la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos.

El diseño de esta investigación fue de campo, debido a que la información se recogió en el lugar donde se sucedieron los acontecimientos, la Universidad del Zulia, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Educación, Mención Biología, Cátedra Zoología.

La población seleccionada para esta investigación estuvo conformada por un total de 35 estudiantes de la asignatura Zoología II (I periodo de 2011), de los cuales 17 pertenecieron a la sección 001 y 18 a la 002; a la sección 001 se le aplicó la estrategia enseñanza tradicional, mientras que en la sección 002 se utilizó como estrategia de enseñanza los mapas conceptuales; los temas tratados para ambos grupos fueron: anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

Para la muestra, por ser la población de pequeño tamaño se aplicó un censo poblacional, que para Sabino (2002) consiste en la enumeración completa de las unidades que integran el universo, Los instrumentos empleados para recolectar la información fueron un cuestionario y una hoja de registro de observación y los mismos se validaron por expertos antes de su aplicación.

Para el análisis de los resultados se utilizó la estadística descriptiva y una escala valorativa, formada por dos adjetivos opuestos (bipolares) separados por cinco intervalos ubicados sobre una línea continua, que definen los puntos del escalonamiento empleados en el momento de hacer la calificación de cada indicador, para ello se asignó un puntaje a cada posición (intervalo), en función de la polaridad de los adjetivos que integran dicha escala, con un punto neutral, tal como puede apreciarse a continuación:

Fuente: Acosta y Acosta (2011).

Posteriormente se comparó el total de puntos que ha debido obtenerse para cada indicador, con el total de puntos realmente obtenidos mediante las observaciones realizadas.

Para la medición de los indicadores que pertenecieron a las diferentes sub-variables, las categorías empleadas fueron: Bueno, Casi bueno, Regular, Casi malo y Malo; considerando que “Bueno” es el indicador que muestra un excelente grado de ejecución; “Casi bueno” cuando el grado de construcción es bueno, mas no excelente; “Regular” si el grado de actuación es neutro; “Casi malo” si sólo en muy pocas ocasiones manifiesta construir significados y “Malo” si en ninguna situación muestra la construcción de significados zoológicos.

Para el análisis de los resultados se utilizó una escala valorativa descriptiva, asignándole un valor de cinco (5) puntos a cada indicador que permitió medir las sub-variables y por ende la variable objeto de estudio. Este puntaje fue establecido en orden creciente, desde la alternativa “Bueno” hasta la opción “Malo” aplicada al cuestionario y a la hoja de registro que describía la relación de la estrategia de enseñanza de los mapas conceptuales sobre la construcción de significados en la asignatura Zoología II.

Con relación a las categorías que valoraron los indicadores por cada sub-variable estudiada, se elaboró una escala porcentual que quedó estructurada de la siguiente manera:

Bueno	81% o más.
Casi bueno	Entre 61 y 80%.
Regular	Entre 41 y 60%.
Casi malo	Entre 21 y 40%.
Malo	20 % o menos.

Cuadro 1: Baremo de interpretación

Intervalo	Categoría	Significado	Escala porcentual
4.01 – 5.00	Bueno	Muy alto	81% o más
3.01 - 4.00	Casi bueno	Alto	Entre 61 y 80%
2.01 – 3.00	Regular	Medio	Entre 41 y 60%.
1.01 – 2.00	Casi malo	Bajo	Entre 21 y 40%
0.00 – 1.00	Malo	Muy bajo	20 % o menos

Fuente: Acosta y Acosta (2011).

Resultados y discusión

Una vez recolectada la información pertinente para la investigación, la misma se analizó permitiendo realizar la interpretación sobre el fenómeno objeto de estudio, obteniéndose lo siguiente.

Tabla 1. Construcción de significados en Zoología

INDICADORES	GRUPOS	Secciones			
		001		002	
Conocimiento de conceptos de Zoología.		3	60%	4	80%
Conocimiento de principios de Zoología.		4	80%	4	80%
Conocimiento de leyes de Zoología.		2	40%	3	60%
Conocimiento de las teorías zoológicas.		3	60%	4	80%
Total:		3	60%	4	80%

Fuente: Acosta y Acosta (2011).

Los resultados de la sub-variable construcción de significados en Zoología, a los cuales se les aplicó el método tradicional de enseñanza, indicaron que los estudiantes de la sección 001 obtuvieron una calificación de 3 puntos, lo que corresponde a un 60%, una vez que fueron valorados los indicadores de la misma y promediados dichos datos, tal como puede observarse en la tabla 1.

Mientras que en la sección 002, donde el método de enseñanza utilizado fue los mapas conceptuales, la misma sub-variable obtuvo 4 puntos con un porcentaje de 80%, una vez de haber medido sus indicadores; lo que quiere decir que en la sección 001 se ubicó el comportamiento de la sub-variable en regular, mientras que en la sección 002 se situó en alto. En consecuencia, puede inferirse que los estudiantes que reciben la enseñanza de la Zoología por medio de la estrategia mapa conceptual manifiestan alto dominio en la construcción de significados en esta asignatura, en relación con los alumnos a quienes se les impartió las clases con el método tradicional de enseñanza, donde se observó un dominio regular.

En este sentido, Alavi y Leidner (2003) señalan que la utilización de estrategias constructivistas como los mapas conceptuales permite al estudiante dominar conceptos, principios, leyes y teorías zoológicas, para el fortalecimiento de su aprendizaje, lo cual lo conducirá inevitablemente al desarrollo de habilidades de razonamiento y destrezas para: observar, describir, comparar, clasificar, relacionar, experimentar, formular hipótesis, inferir, interpretar, predecir, construir, analizar, sintetizar, comunicar, evaluar, transferir conocimientos a situaciones de la vida diaria, entre otras. Todo esto con el propósito de que los estudiantes lo traduzcan en un pensar científico.

Tabla 2. Comportamiento para la construcción de significados en Zoología

INDICADORES	GRUPOS	Secciones			
		001		002	
Uso del lenguaje zoológico.		4	80%	4	80%
Soluciona problemas de Zoología.		3	60%	5	100%
Es dócil con sus compañeros.		3	60%	3	60%
Es agresivo con sus compañeros.		3	60%	3	60%
Siente libertad para plantear problemas.		3	60%	4	80%
Siente libertad para responder preguntas.		3	60%	5	100%
Muestra disposición para lograr los objetivos de aprendizaje.		2	40%	3	60%
Proporciona ideas a sus compañeros para resolver problemas.		2	40%	4	80%
Compite con sus compañeros para obtener aprendizaje.		2	40%	4	80%
Total:		3	60%	4	80%

Fuente: Acosta y Acosta (2011).

En relación con la actuación de la sub-variable comportamiento para la construcción de significados en Zoología, los resultados indican que los estudiantes de la sección 001 obtuvieron un puntaje de 3 y un 60%, lo que la situó en la categoría regular, caracterizándose el comportamiento de nivel medio; mientras que a los alumnos de la sección 002 se valoró con 4 puntos y un porcentaje de 80%, posicionándose en la categoría de Casi bueno, lo que significa que el comportamiento es Alto; ver tabla 2.

En consecuencia, los estudiantes que reciben la enseñanza de la Zoología por medio de la estrategia mapa conceptual, adquieren un mejor comportamiento para aprender a construir significados, respecto a los alumnos a quienes se les facilitó la asignatura por medio del método tradicional de enseñanza.

Esto es de suma importancia, ya que al mejorar el comportamiento de los estudiantes para construir significados en la asignatura de Zoología, se están fortaleciendo los valores de ellos y la adquisición de aprendizajes de nivel superior, como el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y creador, la autorreflexión, el manejo de complejidad, lo que le proporcionará una mejor calidad de vida, como ser biopsicosocial.

Tabla 3. Lo afectivo-valorativo en la construcción de significados en Zoología

INDICADORES	GRUPOS	Secciones			
		001		002	
Responsabilidad para aprender Zoología.		3	60%	4	80%
Valoración de la importancia de aprender Zoología.		3	60%	4	80%
Respeto hacia la forma de pensar de los demás.		3	60%	4	80%
Valora el trabajo en equipo.		3	60%	4	80%
Incorpora experiencias significativas del contexto.		3	60%	5	100%
Total:		3	60%	4	80%

Fuente: Acosta y Acosta (2011).

En referencia al comportamiento de la sub-variable lo afectivo-valorativo en la construcción de significados en Zoología, en la sección 001, una vez analizados los datos se obtuvo 3 puntos y un 60%, lo que llevó a ubicarlo en la posición regular; lo que quiere decir que de acuerdo con el baremo establecido los sentimientos y valores para el aprendizaje de la Zoología en los estudiantes se encuentran en un nivel medio; mientras que en los estudiantes de la sección 002, se ubicó con 4 puntos y un 80%; ver tabla 3, es decir, de acuerdo con la escala los sentimientos y valores para el aprendizaje de la Zoología son buenos, adquiriendo unos significados según el baremo de Alto, lo que demuestra que los estudiantes a quienes se les facilitó la enseñanza de la asignatura mencionada con la estrategia mapas conceptuales superaron a los que se les facilitó con el método tradicional de enseñanza.

Es indiscutible que la aplicación de la estrategia mapas de conceptos influyó en los sentimientos y valores de los estudiantes de la sección 002 para aprender Zoología, que le den la importancia que merece en la consecución de un mejor vivir; esto es importante de acuerdo con lo planteado por González (2004), quien considera que el valor se refiere a lo que es considerado apreciado, elegido e importante, lo que rige el comportamiento y la actividad del hombre.

Todo educador debe esforzarse por inculcar valores, pero para ello él debe haberlos aprendido y construido en su propia vida, con frecuencia se proponen, se habla y se reflexiona sobre ellos, pero el docente no los ha vivido, no los ha construido ni los posee, por lo tanto no los puede transmitir. ¿Quién va a dar lo que no tiene? Sólo podría enseñar valores el profesor que se esfuerce por aprenderlos, pensando que él no es únicamente un maestro de una disciplina, sino que debe pensar que su desempeño profesional va más allá que enseñar conocimientos sobre determinada disciplina, en este caso la Zoología.

Es por ello que la forma de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere concretarlo con la selección de métodos, técnicas, recursos y actividades, organizadas armónicamente en atención a la naturaleza epistemológica de la asignatura en cuestión. Obviamente, estos estudiantes asumieron una actitud constructiva para el aprendizaje, en un ambiente de confianza, tolerancia y respeto mutuo, asunto este que hoy en día es de gran importancia por la falta de valores que se experimenta en la actualidad, lo que conduce a que la educación debe promover el desarrollo del espíritu, la efectividad, la voluntad y la motivación para que con su formación el individuo interiorice valores para la vida, que sea capaz de vivir con los demás y con la naturaleza para que aprenda a preservarla.

Conclusiones

Luego de valorar el comportamiento de la variable actitud de los estudiantes para construir significados en Zoología, los resultados permitieron inferir que los alumnos de la sección 002 tuvieron una actitud Alta para el aprendizaje de la asignatura Zoología; es decir, que la variable alcanzó una calificación de 4 puntos, lo que corresponde a un 80%; mientras que la actitud de los estudiantes de la sección 001, al posicionarse con 3 puntos y un 60%, se evaluó como regular; ver tabla 4.

Tabla 4. Comportamiento de las sub-variables que componen la variable actitud de los estudiantes para construir significados en Zoología

----- Variable	----- Sub-variables	Secciones			
		001		002	
Actitud de los estudiantes para construir significados en Zoología.	Construcción de significados en Zoología.	“Regular” (3)	60%	“Casi bueno” (4)	80%
	Comportamiento para la construcción de significados biológicos.	“Regular” (3)	60%	“Casi bueno” (4)	80%
	Lo afectivo-valorativo en la construcción de significados zoológicos.	“Regular” (3)	60%	“Casi bueno” (4)	80%
Total.		3	60%	4	80%

Fuente: Acosta y Acosta (2011).

Es importante señalar que la utilización de la estrategia de enseñanza mapas conceptuales promovió el aprendizaje significativo de la Zoología en los estudiantes, despertando el interés por obtener mayor conocimiento sobre la vida de los animales y las relaciones que éstos tienen con el medio ambiente; así como el valor que estos seres vivos tienen en el planeta para el mantenimiento del equilibrio ecológico y los beneficios que le proporcionan al hombre en diferentes áreas de la vida como son, la alimentación, la economía, la cultura y la medicina, al proporcionarles sustancias, como sueros, enzimas, hormonas y otros, que sirven para mejorar la salud.

Recomendaciones

Una vez establecidas las conclusiones de este trabajo de investigación, se recomienda:

- √ Concienciar al docente de Biología para que utilice la estrategia mapas conceptuales en la enseñanza de la Zoología.
- √ Incentivar a los educadores de Biología para que sigan investigando sobre la problemática en la enseñanza de la Zoología con miras a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Referencias bibliográficas

- ALAVI, A. y LEIDNER, F. (2003). *El Conocimiento Científico y su Clasificación*. Edición, Buenos Aires – Argentina. Editorial Humanitas.
- ALBORNOZ, J. (2005). *Diccionario de Filosofía*. Caracas, Venezuela. Vadell hermanos editores C.A.
- AUSUBEL, D. (1983). *Psicología educativa: un punto de vista cognitivo*. México, Editorial Trillas.
- AUSUBEL, D., JOSEPH N., y HANESIAN, H. (1991). *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo*. México. Editorial Trillas, S. A.
- DELMASTRO, A. y VERANESE E. (2009), *Revista Académica. Los mapas conceptuales como estrategia de andamiaje para la lectura de documentos hipertextuales*. (Enero-junio 2009), Vol. 1. N° 1. (P. 17).
- DÍAZ, F., BARRIGA A. y HERNÁNDEZ, G. (2007), *Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Una interpretación Constructivista*. Venezuela. Editorial McGraw-Hill.

- GALLEGO, R. y PÉREZ, R. (2000). *La Enseñanza de las Ciencias Experimentales. El Constructivismo del Caos*. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá, D.C. Colombia.
- GONZÁLEZ, J. (2004). *Diccionario de Filosofía*. Madrid-España. Editorial Biblioteca Edaf.
- HORRUITINER P. (2007). *El proceso de formación: sus características. El modelo de formación*. Revista Pedagógica Universitaria 2007. Universidad Cubana.
- NOVAK, J. y GOWIN, B. (1988). *Aprendiendo a Aprender*. Martínez Roca, Libros Universitarios y Profesionales.
- NOVAK, J. (1998). *Conocimiento y aprendizaje. Los mapas conceptuales como herramienta facilitadora para escuela y empresas*. España. Editorial Alianza.
- ONTORIA, A. (2001). *Mapas conceptuales. Una técnica para aprender*. Madrid-España. Ediciones: Narcea, S.A.
- ORELLANA, A. (2008). *Estrategias en Educación*. Venezuela. Ediciones McGraw-Hill.
- SABINO, C. (2002). *El proceso de la investigación*. Caracas, Venezuela. Editorial Panapo.
- SALAZAR, J. (1980). *Medición de las Actitudes dentro del Marco de la Teoría de la Acción Razonada*. Ediciones de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela.
- TAMAYO, M. (2009). *El Proceso de la Investigación Científica* (3ª Edición). México. Editorial Limusa S.A.
- VANDER, J. (1986). *Manual de Psicología Social*, Barcelona-España. Editores Paidós.
- WARREN, H. (1996). *Diccionario de Psicología*. (3ª Edición). México D.F.-México. Editorial Fondo Cultural Económico.